

NEFORMALNO INTERNO KOMUNICIRANJE U ORGANIZACIJSKIM STRUKTURAMA I DIGITALIZACIJA

Dr Božidar Veljković*

Dr Tadija Đukić*

Lebar Romana*

***Rezime:** Ovaj rad se bavi istraživanjem odnosa neformalne interne komunikacije i posledica digitalizacije medija komuniciranja u privrednim organizacijskim strukturama. Cilj ovoga istraživanja je dakle, utvrditi, da li digitalizacija internog komuniciranja odužuje zaposlene međusobno i od uprave, te da li to utiče na osnovne konstrukte organizacijske klime (kao što su motiviranost, zadovoljstvo, pripadnost) privrednih struktura. Isto tako, iz ovako postavljenog cilja, proizilazi glavno istraživačko pitanje, da li, i kako unutrašnje neformalno komuniciranje utiče (povećava - smanjuje) na alienacijske posledice digitalizacije medija komuniciranja u privrednim strukturama u Sloveniji. Analiza rezultata ovog istraživanja poslužit će kao osnova za koncipiranje predloga mera menadžmentu za vodenje njihovih poslovnih politika.*

***Cljučne reči:** unutrašnje komuniciranje, formalno komuniciranje, neformalno komuniciranje, digitalizacija, socialna alienacija.*

1. Uvod

Savremeni svet je definisan globalnim procesima promena životne sredine, ratovima a naročito intenzivnim promenama na području digitalizacije, posebno uvođenja aplikacija i drugih dostignuća veštačke inteligencije čime se menja komunikacijska paradigma a time i

* Alma Mater Europaea University, Slovenija; ORCID; e-mail: bozidar.veljkovic@iol.net

* Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija; ORCID 0000-0003-4793-8592, tadija.djukuc@ekonomski.rs

Rad je rezultat istraživanja po osnovu obaveza po Ugovoru o prenosu sredstava za finansiranje NIR u 2025. godini (evidencioni broj 451-03-137/2025-03), zaključenog između Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

* Student doktorskih studija, Alma Mater Europaea University, Slovenija

UDK 005.57:004.9

DOI 10.5281/zenodo.17091532

načini na koje komuniciraju komunikacijske zajednice svih nivoa i struktura. Istraživanja potvrđuju da su procesi inovacija u oblicima, metodama i vrstama komunikacije te komunikacijskih tehnologija mnogo brži u usporedbi s praksom adekvatne primene rezultata tog razvoja.

Na temelju tih premisa, interna komunikacija prepoznata je kao ključni faktor uspešnog djelovanja organizacija (Mishra i sur., 2014.), jer omogućuje koordinaciju aktivnosti prema postizanju zajedničkih ciljeva (Sumatra i sur., 2023.). Interna komunikacija u poslovnim organizacijama uključuje i formalne i neformalne oblike razmene informacija, pri čemu svaki oblik doprinosi organizacijskoj koheziji i efikasnosti. (Johnson i sur., 1994.; Kandlousi i sur., 2010.; Kraut i sur., 1990.).

U svjetlu digitalne transformacije, tehnologije podržane umjetnom inteligencijom (AI) sve se više koriste u formalnim i neformalnim komunikacijskim procesima, donoseći nove mogućnosti, ali i izazove organizacijama. Karakteristike poput brzine, tačnosti, personalizacije i automatizacije svrstavaju AI alate među ključne tehnološke inovacije koje imaju potencijal transformirati dinamiku organizacijske komunikacije (Getchel i sur., 2022.).

Naše istraživanje se fokusira na temeljno istraživačko pitanje koje ispituje ulogu alata digitalizacije (AI) u internim komunikacijskim procesima a pre svega neformalnog komuniciranja u gospodarskih organizacijskih struktura. Svrha istraživanja je analizirati pozitivne i negativne utjecaje komunikacijskih alata podržanih umjetnom inteligencijom na dinamiku interne komunikacije između zaposlenika, s posebnim akcentom na neformalne komunikacijske tokove. Središnje istraživačko pitanje smo podělili na sljedeća dva ključna podpitanja:

- Veruju li zaposleni komunikacijskim alatima pokretanim umjetnom inteligencijom i da li ti alati utiču na promjene u dinamici interne komunikacije među zaposlenicima?
- Kako korištenje digitaliziranih komunikacijskih alata utiče na društveni kontakt odnosno interpersonalnu neformalnu komunikaciju zaposlenih u organizacijskom okruženju (srednje velikih preduzeća) ?

Na temelju istraživačkog pitanja i ciljeva istraživanja, formilirane su dve hipoteze. Prvom istražujemo značenje, percipiranu smisaonost i nivo poverenja u moderne komunikacijske alate koji su produkt i posledica procesa digitalizacije unutar organizacijskih struktura, Drugom hipotezom želimo istražiti ili bolje, valorizirati uticaj digitalnih alata na de/alienaciju i kvalitet celokupne interne komunikacije pri čemu u fokusu istraživanja imamo neformalno komuniciranje.

H1: Zaposlenici pokazuju visoku razinu povjerenja u moderne komunikacijske alate podržane umjetnom inteligencijom, koji značajno utječu na dinamiku internih komunikacijskih procesa u organizacijskim strukturama.

H4: Korištenje digitalizovanih komunikacijskih alata odnosno podržanih veštačkom inteligencijom, dovodi do smanjenja izravnog društvenog kontakta među kolegama a time i do smanjenje uloge neformalnog komuniciranja.

Što se tiče same metodologije istraživanja, koristili smo kvantitativnu metodu empirijskog istraživanja sa tehnikom anketiranja (Likertovu lestvicu 1 – 5) ali i metodu teorijskog istraživanja odnosno analize literature i važnih predmetnih izvora. U tabeli su odgovori na tvrdnje ispitanika postavljene tako da broj znači **1)** Uopšte se ne slažem, **2)** Ne

Neformalno interno komuniciranje u organizacijskim strukturama i digitalizacija

slažem se, 3) Niti se slažem niti se ne slažem, 4) Slažem se i 5) Potpuno se skažem, Tabela br. 1 ima još dva stupca: M – mod; i SD – standardna devijacija. Ukupan broj ispitanika je 592. Kratica AI (Artificial Intelligence) u tekstu zamenjujemo sa veštačka inteligencija (VI).

2. Rezultati istraživanja i analiza

2.1. Uticaj digitalizovanih alata, odnosno podržanih veštačkom inteligencijom (AI), na unutrašnju komunikaciju

Tabela 1: Uticaj AI komunikacijskih alata na unutrašnju komunikaciju

Tvrdnje		Odgovori						
		1	2	3	4	5	M	SD
1.	Prisutnost komunikacijskih alata pokretanih sa AI (VI) podstiče internu komunikaciju unutar organizacijskih struktura.	19	31	189	224	129	3,70	0,65
		3,2 %	5,2 %	31,9 %	37,8 %	21,8 %		
2.	Zbog AI podržanih komunikacijskih oruđa je među zaposlenima više unutrašnje komunikacije.	46	89	348	92	17	2,91	1,19
		7,8 %	15,0 %	58,8 %	15,5 %	2,9 %		
3.	AI podržani komunikacijski alati se češće upotrebljavaju u formalnoj nego u neformalnoj komunikaciji.	27	66	56	224	219	3,91	0,55
		4,6 %	11,1 %	9,50 %	37,8 %	37 %		
4.	AI podržani alati omogućavaju bržije rešavanje komunikacijskih izazova među zaposlenima.	36	93	137	214	112	3,46	1,24
		6,1 %	15,7 %	23,1 %	36,1 %	18,9 %		
5.	Komunikacijski alati, podržani sa AI, olakšavaju pristup do važnih informacija u organizaciji.	12	47	26	263	244	4,15	1,1
		2,0 %	7,9 %	4,4 %	44,4 %	41,2 %		

Izvor: Istraživanje autora za potrebe članka

Prvi set pitanja osmišljen je kako bi se ispitala percipirana važnost, funkcionalna prikladnost i stepen poverenja u komunikacijske alate podržane veštačkom inteligencijom (AI) unutar organizacijskih struktura. Poseban naglasak stavljen je na njihov uticaj na dinamiku interne komunikacije. Rezultati pokazuju da se 55,6% ispitanika slaže ili se u potpunosti slaže s tvrdnjom da komunikacijski alati pokretani veštačkom inteligencijom igraju važnu ulogu u modernom poslovnom okruženju. Nadalje, 58,8% ispitanika smatra da su ovi alati značajni i da postaju neizostavan deo komunikacijskih praksi u organizacijama.

Kad je reč o tvrdnji da su takvi alati postali „nova stvarnost“ interne komunikacije, 39,3% ispitanika slaže se, dok se 60,7% ne slaže ili ostaje neodlučno. Srednja vrednost

odgovora ($M = 3,01$) ukazuje na uglavnom neutralan stav, dok standardna devijacija ($SD = 0,89$) sugerira umerenu konzistentnost odgovora. Važan nalaz odnosi se i na uočenu potrebu za odgovarajućom obukom zaposlenika, budući da se 79,1% ispitanika slaže ili u potpunosti slaže s ovom tvrdnjom. Još veći udeo, 80,4%, potvrđuje rastuće poverenje u korišćenje komunikacijskih alata podržanih veštačkom inteligencijom u modernim organizacijskim strukturama. Ova tvrdnja postiže najviši prosečni rezultat u prvom setu ($M = 4,36$), što ukazuje na snažno pozitivnu percepciju. Više od polovice ispitanika (62,7%) takođe potvrđuje da alati pokretani veštačkom inteligencijom menjaju dinamiku interne komunikacije – u smislu učestalosti, kvalitete i metoda komunikacije. Prosečna ocjena za ovu tvrdnju je $M = 2,95$, što ukazuje na donekle povoljno mišljenje. Niska standardna devijacija ($SD = 0,74$) dodatno potvrđuje relativno ujednačena mišljenja među ispitanicima u vezi s ovom dimenzijom. Dakle, zaposleni su svesni neizbežnosti sve većeg oslanjanja na alate digitalnih procesa poduprtih veštačkom inteligencijom, pri čemu još uvek iskazuju nepoverenje, sumnju u krajnji izhod tog tehnološkog procesa.

2.2 Neformalna komunikacija u uslovima digitalizacije

Interna formalna komunikacija je na nek način sa pravilima poslovne komunikacije i poslovnih običaja napravljena predvidljivom i istovremeno omeđenom. Jednostavno, pravna ili druga društvena pravila (poslovno - običajna, morala) obavezuju na određeni način ponašanja čime se onaj slobodni, kreativni i participativni potencijal, koji je sadržan u neformalnom komuniciranju, zapostavljen. I pored svega toga, naše istraživanje pokazuje nezadovoljstvo zaposlenih u privrednim organizacijskim strukturama sa praksom i verovatno potencijalima koje nudi neformalna interpersonalna interakcija.

Tabela 2 Korelacije konstrukta »Nezadovoljstvo s neformalnom komunikacijom«

	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Organizacijska klima	0.795							
2 Formalna komunikacija	0.814	0.844						
3 Motivacija		0.541	0.775					
4 Pripadnost organizaciji		0.606	0.648	0.761				
5 Notranji odnosi		0.727	0.564	0.704	0.793			
6 Komuniciranje in informiranje		0.670	0.694	0.626	0.615	0.821		
7 Doživljanje NK	0.346	0.460	0.237	0.204	0.258	0.360	0.805	
8 Nezadovoljstvo sa NK	-0.648	-0.475	-0.474	-0.445	-0.471	-0.628	-0.214	0.757

Izvor: Istraživanje autora za potrebe članka

Kao što se može videti, neformalna komunikacija ima negativnu korelaciju sa svim dimenzijama organizacijske klime ($-0,648$ do $-0,214$), što znači, da pokazana disfunkcionalnost smanjuje vrednovanje klime.

Neformalno interno komuniciranje u organizacijskim strukturama i digitalizacija

Rezultati našeg empirijskog istraživanja potvrđuju da neformalna komunikacija u organizacijskom kontekstu srednje velikih preduzeća u privrednom sektoru nije jednoznačno pozitivna. Naprotiv – otkriva se kao dvoslojni fenomen, koji u određenim okolnostima uključuje i disfunkcionalne elemente s negativnim poslasticama za percipiranu organizacijsku klimu. Strukturni model je pokazao da nezadovoljstvo neformalnom komunikacijom ima statistički značajan negativan uticaj na organizacijsku klimu ($\beta = -0,38$). To znači da percipirane pojave poput ogovaranja, socijalne isključenosti ili grupiranja značajno smanjuju osećaj pripadnosti, sigurnosti i pravednosti među zaposlenima.

Tabela 3: Indikatori konstrukta »Nezadovoljstvo sa neformalnom komunikacijom«

Variabla	Konstrukt	Faktorske obremenitve (λ)	Kompozitna zanesljivost (CR)	Povprečna pojasnjena varianca (AVE)	Cronbach α
Pripadnost organizaciji	Organizacijska klima	0.787	0.925	0.632	0.823*
Komuniciranje in informiranje		0.829			
Notranji odnosi		0.815			
Q4b	Doživljanje neformalne komunikacije	0.794	0.964	0.648	0.936
Q4c		0.844			
Q4d		0.805			
Q4e		0.737			
Q4g		0.793			
Q4h		0.83			
Q4i		0.841			
Q4j		0.792			
Q5e	Nezadovoljstvo z neformalno komunikacijom	0.821	0.873	0.573	0.798
Q5d		0.65			
Q5b		0.789			

Izvor: Istraživanje autora za potrebe članka

Pozitivno iskustvo neformalne komunikacije (npr. povezanost, opuštenost, saradnja) nije imalo neposredan uticaj na organizacijsku klimu, već je delovalo isključivo indirektno – smanjenjem nezadovoljstva disfunkcionalnim aspektima (medijacijski učinak, $\beta = -0,21$). Ovaj obrazac pokazuje da čak ni česte pozitivne neformalne interakcije ne mogu kompenzirati štetne učinke ako su u organizaciji istovremeno prisutni destruktivni komunikacijski obrasci. To potvrđuju i rezultati analize pokazatelja konstrukta "nezadovoljstvo neformalnom komunikacijom", gdje su prosječne vrijednosti stavki:

- Q5e („zavjere među zaposlenicima“) = 2,51
- Q5d („grupiranje“) = 3,04
- Q5b („negativne glasine“) = 2,79

Zbog toga zaposleni ne doživljavaju ove pojave kao izuzetke, već kao realne elemente radnog okruženja. Visoka faktorska opterećenja ($\lambda = 0,65$ do $0,82$) i pouzdanost kompozitnog konstrukta (CR = $0,873$) podržavaju valjanost merenja ovih percepcija. Dodatno, korelacijska analiza pokazuje da nezadovoljstvo neformalnom komunikacijom

ima negativne korelacije sa svim dimenzijama organizacijske klime (od -0,648 do -0,214), što dodatno potvrđuje njegov destabilizirajući učinak.

Ovi nalazi ističu potrebu za konceptualnim i empirijskim razdvajanjem funkcionalnih i disfunkcionalnih aspekata neformalne komunikacije. Za organizacijsku praksu to znači da je ključno ne samo poticati neformalne interakcije, već i aktivno pratiti njihov sadržaj, posljedice i potencijalne rizike. Iako se neposredna kontrola nad neformalnom komunikacijom ne preporučuje, čini se da su razumni blagi regulatorni mehanizmi – promicanje etičke klime, uključivosti, psihološke sigurnosti i otvorenosti.

3. Zaključak

Konačno, možemo zaključiti da je neformalna komunikacija u organizacijskim privrednim strukturama mač s dve oštrice: u uslovima otvorene, inkluzivne kulture ona deluje kao vezivo, ali u uslovima neravnoteže deluje kao potencijalni organizacijski proizvođač stresa. Zbog toga strateško upravljanje neformalnim tokovima mora biti sastavni deo modernih organizacijskih praksi. Posebno je vredno istaći da više od tri četvrtine učesnika u istraživanju percipira češću upotrebu ovih alata u formalnim nego u neformalnim komunikacijskim procesima. Takva asimetrija u korištenju postavlja važna pitanja o uticaju veštačke inteligencije na različite nivoe organizacijske komunikacije. Buduća istraživanja bi se stoga mogla usredotočiti na detaljnije proučavanje uticaja učinaka veštačke inteligencije na procese neformalne komunikacije, koji trenutno zahvataju manje istraživačkog prostora, ali potencijalno daju ključan doprinos sveobuhvatnom razumijevanju organizacijske komunikacije. Naime, demokratski koncept deliberacije se ne odnosi samo na sferu javnog političkog komuniciranja, već isto tako zahvata i privredne subjekte i ostvarivanje ciljeva ekonomske demokratije. Radi se o tome, da princip deliberacije počiva na principima neformalnog traženja i postizanja konsenzisa oko svih pitanja delovanja privrednih organizacijskih struktura, kako planiranja isto tako i realizacije radnog (proizvodnog) procesa. Pretpostavljamo da je utjecaj umjetne inteligencije na neformalne oblike komunikacije drugačiji nego na formalne, što može utjecati na dinamiku timskog rada, međuljudske odnose i organizacijsku kulturu. Neformalno komuniciranje, kako su pokazali naši istraživački rezultati, nije u pozitivnoj korelaciji sa kvalitetom organizacijske klime je činjenica koja bi trebalo da probudi novu istraživačku radoznolost ovog područja. Istraživačku radoznalost posebno pojačava saznanje, da svaka alternativa neposrednom u ovom slučaju, neformalnom komuniciranju, znači otuđenje. U ovom slučaju je to, pored svih pozitivnih doprinosa - digitalizacija sredstava odnosno medija komuniciranja u privrednim organizacijskim strukturama.

Literatura

- Getchell, K. M., Carradini, S., Cardon, P. W., Fleischmann, C., Ma, H., Aritz, J., & Stapp, J. (2022). Artificial intelligence in business communication: The changing landscape of research and teaching. *Business and Professional Communication Quarterly*, 85(1), 7–33. <https://doi.org/10.1177/23294906221074311>, preneseno 14. 2. 2024
- Johnson, J. D., Donohue, W. A., Atkin, C. K., & Johnson, S. (1994). Differences between formal and informal communication channels. *The Journal of Business Communication*, 31(2), 111-122. Retrieved from <http://doi.org/10.1177/002194369403100202>, preneseno 7. 4. 2024
- Kandlousi, N. S. A. E., Ali, A. J., & Abdollahi, A. (2010). Organizational citizenship behavior in concern of communication satisfaction: the role of the formal and

Neformalno interno komuniciranje u organizacijskim strukturama i digitalizacija

- informal communication. *International Journal of Business and Management*, 5(10), 51-61. <http://doi.org/10.5539/ijbm.v5n10p51>., preneseno 12. 4. 2024
- Kraut, R. A., Fish, R. S., Root, R. W., & Chalfonte, B. L. (2002). *Informal Communication in Organizations: Form, Function and Technology* (White Paper).
- Mishra, K. E., Boynton, L. A., & Mishra, A. K. (2014). Driving employee engagement. *International Journal of Business Communication*, 51(2), 183–202. <https://doi.org/10.1177/2329488414525399>., preneseno 12. 2. 2024
- Sumatra, J. M., Boncales, Z. T. P., & Yap, V. B. (2023). Organizational communication and employees differences: An organizational ethnography. *American Journal of Multidisciplinary Research and Innovation*, 2(1), 112–117. <https://doi.org/10.54536/ajmri.v2i1.1240>., preneseno 15. 3. 2024

INFORMAL INTERNAL COMMUNICATION IN ORGANIZATIONAL STRUCTURES AND DIGITALIZATION

Abstract: *This paper deals with research on the relationship between informal internal communication and the consequences of digitization of communication media in business organizational structures. The goal of this research is therefore to determine whether the digitization of internal communication alienates employees from each other and from management, and whether this affects the basic constructs of the organizational climate (such as motivation, satisfaction, belonging) of business structures. Likewise, the main research question, whether and how internal informal communication affects (increases - decreases) the alienating consequences of digitization of communication media in economic structures in Slovenia, arises from the goal set in this way. The analysis of the results of this research will serve as a basis for designing proposals for management measures to guide their business policies.*

Keywords: *internal communication, formal communication, informal communication, digitalization, social alienation.*